

ГЛАГОЛ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Джуманиязова Гулчехра Курбанбаевна
учитель русского языка школы номер 23
город Ургенч Хорезмской области.

Аннотация: В данной статье рассказывается о глаголы в русском языке. Это значение выражается в категориях вида, залога, времени, лица и наклонения. В предложении глаголы выступают в основном в роли сказуемого.

Ключевые слова: глагол, вид, род, залог, спряжение, возвратность, изъявительном наклонении, число, время.

Глагол – часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета и отвечает на вопросы что дѣлать?, что сдѣлать? **Глагол** — часть речи в русском языке, описывающая действие. В современном русском языке начальной (словарной) формой глагола является инфинитив, иначе называемый неопределѐнной формой (по старой терминологии — неопределѐнным наклонением) глагола. Он образуется посредством суффикса -ть (после корней на согласные часто -ти (например, «идти»); с корнями на г и к сливается, давая -чь). У глагола в начальной форме невозможно определить ни одного из признаков глагола за исключением вида, спряжения, переходности и возвратности (постоянных морфологических признаков). Инфинитив может использоваться в предложении в качестве сказуемого, подлежащего и может быть второстепенным членом.

В русском языке у глаголов имеются следующие признаки:

- лицо;
- число;
- время;
- наклонение;
- вид;
- род;
- залог;
- спряжение;
- возвратность.

Глаголы в изъявительном наклонении описывают действия, которые происходят, происходили или будут происходить на самом деле. Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам. В настоящем и будущем времени гласная конца основы неопределенной формы иногда отсекается, например: видеть — вижу. В изъявительном наклонении глаголы

несовершенного вида имеют три времени: настоящее, прошедшее и будущее сложное, а глаголы совершенного вида — два времени: прошедшее и будущее простое. Глаголы в условном (сослагательном) наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при определенных условиях. Условное наклонение глагола образуется от основы неопределенной формы глагола при помощи суффикса -л- и частицы бы (б). Эта частица может стоять после глагола и перед ним, может быть отделена от глагола другими словами. Глаголы в условном наклонении изменяются по числам и в единственном числе — по родам. Глаголы в повелительном наклонении выражают побуждение к действию, приказ, просьбу. Они употребляются обычно в форме второго лица, не изменяются по временам. Формы повелительного наклонения образуются от основы настоящего или будущего простого времени с помощью суффикса -и- или нулевого суффикса. Глаголы в повелительном наклонении в единственном числе имеют нулевое окончание, а во множественном — -те. Иногда к глаголам повелительного наклонения прибавляется частица -ка (например, почитай-ка), которая несколько смягчает приказание.

Несовершённый вид обозначает действие в его течении, без указания на границу действия (отвечает на вопрос «что делать?») (рисовать, петь).

Совершённый вид обозначает действие, ограниченное пределом (отвечает на вопрос «что сделать?») (нарисовать, спеть).

Существуют глаголы, не имеющие парных форм другого вида:

- принадлежать, разгуливать (только несовершенный вид);
- грянуть, очутиться (только совершенный вид).

Имеются глаголы, совмещающие значение несовершенного и совершенного вида — двувидовые глаголы (велеть, обещать, ранить, казнить, многие

Род глагола, как и у имён существительных, может быть мужским, женским или средним. Глагол проявляет признак рода только в прошедшем времени, род глагола определяется по окончанию (делал, делала, делало).

Залог глагола может быть действительным или страдательным. Действительный залог употребляется, когда описываемый объект совершает действие (например: «Ученик читает книгу»). Страдательный залог употребляется, когда действие совершается над объектом («Книга читается учеником»).

Спряжение — это изменение глаголов в настоящем и будущем простом времени по лицам и числам (аналогично склонению для имен существительных). Спряжениями (спряжение как категория) также называются группы глаголов, окончания которых при изменениях в настоящем и будущем

простом времени по лицам и числам меняются одинаково. Спряжение не считается «грамматическим признаком» глагола.

Глагол быть также имеет особенности. Спряжение его (есмь — еси — есть — есмы — есте — суть) в современном русском языке практически не используется. Используется глагол есть (глагол 3-го лица, единственного числа по древнему спряжению) для всех форм глагола быть в настоящем времени. Древнерусская форма второго лица единственного числа еси сохранилась как архаизм в былинах в составе устойчивого выражения гой еси (будь здоров). В книжном стиле иногда используется форма 3-го лица множественного числа суть. Будущее же время образуется от другого корня: буду — будешь — будет — будем — будете — будут.

Глаголы спрягаются (изменяются по лицам и числам) только в настоящем и будущем времени. Причем если форма будущего времени сложная (у глаголов несовершенного вида), то спрягается только вспомогательный глагол быть, а основной глагол находится в инфинитиве. Глаголы в прошедшем времени не спрягаются (не изменяются по лицам), однако изменяются по родам и числам: он взял, она взяла́, оно взяло, они взяли.

Литературы:

1. Лопатин В. В., Улуханов И. С. Глагол // Русский язык.
2. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: «Большая Российская энциклопедия»; «Дрофа», 1997.
3. Пирогова Л. И. Русский глагол: Грамматический словарь-справочник. — М.: Школа-Пресс, 1999.

